

Дата публикации: 25 апреля 2020

DOI: 10.5281/zenodo.3733601

Исторические науки

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ В КОНЦЕ XIX – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВЕКА

Бахтин Виктор Викторович¹

¹Кандидат исторических наук, доцент, Воронежский государственный университет инженерных технологий, 394036, Россия, г. Воронеж, проспект Революции, д. 19

Аннотация

В статье рассматривается возникновение и развитие художественных объединений в Центральном Черноземье до их унификации в начале в 1930-х гг. Художественная жизнь в губернских городах возникла с приездом вольнослушателей Императорской Академии художеств. В Воронеже – это Л.М. Соловьев, в Курске – А. К. Дамберг, именно они стали центром региональных общественных художественных объединений конца XIX века. В Воронеже возникли первые Кружки любителей рисования и Воронежской бесплатной рисовальной школы.

Институционализация художественных объединений в Орле и Курске завершилась их регистрацией в начале XX в. Первая мировая война, революция и Гражданская война привели к угасанию или ликвидации творческих объединений. Однако революционные преобразования всколыхнули художественную среду. Эти события открыли яркую страницу самовыражения художников в условиях нэповской России. Возникают различные ассоциации, союзы, клубы, товарищества художников. Наиболее многочисленными были отделения Всероссийских художественных объединений – Ассоциации художников революционной России и Объединение молодежи Ассоциации художников революционной России. В 1932 г. все творческие объединения были ликвидированы, за исключением государственного советского художественного объединения – Союза художников СССР, возникшего в 1931 г.

Ключевые слова: художники, гражданское общество, художественная культура, общественная жизнь, общественные организации, Центральное Черноземье.

I. ВВЕДЕНИЕ

С середины XIX века в России происходили активные процессы институционализации гражданского общества. Возникали многочисленные художественные объединения, объединявших как любителей живописи, так и профессиональных художников. Старейшее художественное общество было основано в 1820 г. князем И. А. Гагариным, П. А. Кикиным, А. И. Дмитриевым-Мамонтовым и др. как «Общество поощрения художников». Основными задачами Общества являлись содействие развитию художественного творчества в России, оказание помощи русским художникам, создание национальной школы живописи, организация выставок и рисовальных школ, распространение художественных произведений. Официально учреждено 28 апреля 1833 г. [25. С. 3].

В 1872 г. переименовано в «Общество поощрения художеств». С 7 марта 1882 г. общество находилось под покровительством Императорского Величества [24. С. 3]. В апреле 1894 г. прошел I съезд русских художников и любителей художеств, организованный Московским обществом любителей художеств [22]. С 27 декабря 1911 г. по 5 января 1912 г. проходил Всероссийский съезд художников. В опубликованных трудах приводится список делегатов с указанием места проживания, в отличие от первого съезда, где опубликованы только фамилии [12]. Центрально-Черноземные губернии (Воронежскую, Курскую, Орловскую и Тамбовскую) представляли 20 человек, в том числе губернские города – 10, остальные – уездные города Елец, Рыльск, Борисоглебск, Елатьма, Лебедянь, Липецк, Усмань. Как видим деятели искусства представляли не только административные центры губерний, но и малые города. Наиболее активно была представлена Тамбовская губерния [12. С. 150-156].

Художники объединились в различные товарищества, артели и общества. Творческие объединения были яркой страницей русской культуры второй половины XIX в. — первой трети XX в., содействовавшее распространению художественного просвещения и образования.

II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Данная статья опирается на традиционные методы историзма, научной объективности и системности. Они позволили изучить вопросы становления, развития и деятельности художественных объединений в Центрально-Чернозёмных губерниях.

III. ТЕОРИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящее время различные общественные организации становятся объектом многочисленных научных публикаций. Большой вклад в изучение художественных объединений внесли работы Д.В. Сарабьянова [14,15], Г.Ю. Стернина [18-21]. Д. Я. Северюхин, О. Л. Лейкинд, где предпринята попытка систематизировать все творческие объединения России в единый справочник [17].

Кропотливую работу по изучению художественных объединений и творчества отдельных художников осуществляла Г.В. Малясова [5-8]. Из региональных исследований отметим монографии М.А. Кривцовой [3], А.Ю. Сарана [16], Т.Д. Прониной [13], статью И.Г. Косихиной [2], учебное пособие М.И. Долженковой, Ю.А. Толмачева [1].

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ

Первые художественные объединения стали возникать как кружки любителей рисования. Воронеж был в числе первых городов Центрального Черноземья, где художественная общественность сумела объединиться. В феврале 1891 г. за подписью воронежского губернатора Е.А. Куровского было отправлено отношение в Министерство народного просвещения с приложением проекта «Устава бесплатного рисовального воскресного класса в г. Воронеже». Этот же устав регламентировал и деятельность кружка. Организационная работа по созданию кружка и рисовальной школы способствовали консолидации художников. В городе была организована первая выставка работ местных художников. 19 ноября 1892 г. Министерство внутренних дел зарегистрировало и утвердило переработанный устав кружка. Рисовальная школа при кружке была зарегистрирована на основании самостоятельного устава [3. С. 19-20].

10 января 1893 г. состоялось первое официальное собрание членов кружка, избравшее председателя П.В. Болотникова, секретаря Е.Л. Маркова, казначея П.И. Макарова и членов комитета: Л.Г. Соловьева, М.И. Пономарева, И.М. Бокова [3. С. 22].

В 1895 г. комитет обратился к Евгении Максимилиановне Ольденбургской, которая имела поместье в Воронежском уезде и являлась с 1865 г. Председательницей Императорского Общества поощрения художеств, с просьбой взять покровительство над кружком. Согласие она дала и с 29 июня 1895 г. официальное название стало следующее «Воронежский Кружок любителей рисования, состоящий под Августейшим покровительством Её Императорского Высочества принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской».

Деятельность кружка прекращена в 1918 г. 16 сентября 1918 г. по постановлению губернского исполнительного комитета имущество было передано отделу образования для устройства художественных мастерских [3. С. 99].

В Курске художественное объединение основано также из кружка местных любителей живописи, возникшего в 1899 (1900) г. В отличие от Воронежа, он был неофициальным. Его инициатором был преподаватель рисования реального училища А. К. Дамберг [17. С. 296]. Кружок легально оформился как Товарищество курских художников. Правление состояло из председателя преподавателя реального училища М.Н. Якименко-Забуга, секретаря присяжного поверенного К.Г. Маслова, казначея преподавателя мужской гимназии Л.С. Сивуа и членов преподавателя учительской семинарии и реального училища В.И. Шумова, преподавателя мужской гимназии И.И. Малева [4. С. 224].

Товарищество устраивало свои выставки ежегодно, а иногда и два раза в год – весной и осенью. Активное участие в выставках принимали местные художники А.К. Дамберг, Л.А. Квачевский, К.С. Малевич, Г.А. Шуклин и другие. Выставлял также свои работы живший в то время в Курске молодой начинающий живописец А.А. Дейнека... Многие произведения, показанные на курских выставках, имели высокопрофессиональный характер благодаря участию на них таких художников, как А.К. Дамберг. Наряду с картинами местных живописцев на курских выставках нередко экспонировались полотна известных русских художников: в 1911 г. – И.И. Левитана и Л.Л. Каменева, в 1912 г. – В.К. Бялыницкого-Бирули, в 1913 г. – В.Н. Мешкова [2].

В 1920 г. члены товарищества В.В. Голиков, Г.А. Шуклин и М.Н. Якименко-Забуга организовали Красноармейскую художественную студию [17. С. 297].

В Орле в конце декабря 1893 года состоялось собрание учредителей Орловского общества любителей изящных искусств. Инициативная группа, подписавшая устав состояла из – А.В. Гайдукова, князя А.Б. Сонцов-Засекина, С.А. Бобровского, В.М. Козлова, А.И. Ладцева, барон А. Фрейлизер-фон-Франка. Устав утвержден товарищем (заместителем) министра внутренних дел Н.И. Шебеко 27 января 1894 г. [27]. В начале 1900-х деятельность общества пришла в упадок и ограничивалась в основном, литературно-музыкальными семейными вечерами. 29 апреля 1910 г. зарегистрирован согласно «Временным правилам об обществах и союзах» Орловский художественный кружок [26. С. 1]. Председателями кружка были граф Г.П. Беннигсен [10. С. 76], А.Л. Лаврентьев [12. С. 90]. Кружок прекратил свою деятельность с началом Первой мировой войны. Орловское общество любителей изящных искусств распалось в 1917 г.

В 1907 г. в Тамбове создано было Общество любителей художеств, которое начало свою деятельность на базе уже сложившегося кружка любителей рисования. Среди учредителей общества были преподаватели рисования в Александринском институте, гимназиях и других учебных заведениях города, чиновники, профессиональные художники и архитекторы (Н.И. Фрейман и П. Феодоровский), медицинские работники. В перспективе предполагалось открыть специальную художественную школу, организовать художественный музей или картинную галерею. Председателем общества был избран И.М. Потапов, в состав общества вошли более ста членов. Общество закрылось в конце 1916 г. [17. С. 293].

Революционные потрясения и Гражданская война привели к ликвидации и самороспуску дореволюционных обществ.

В качестве одной из главных причин их исчезновения стало то обстоятельство, что в составе художественных объединений активную роль играли представители дворянства, купечества, чиновничества.

Художники в условиях Советской России стали самоорганизовываться. В 1917 г. художники Воронежа объединились в группу «17». В нее вошли в том числе В.И. Трофимов, В.А. Жданов, Н.А. Кондрашин, М.Д. Салтыков, скульптор Н.В. Валукинский, архитектор М.А. Озмидов и др. В 1918 г. они принимают активное участие в конкурсе революционных плакатов, где премии получили Н. Валукинский, Н. Кондрашин и М. Салтыков [32. С. 463].

1 апреля 1918 г. по инициативе художника Б. Бессарабова в Воронеже была организована художественная школа рисования, живописи и лепки Союза учащихся. В школе было восемь художников-руководителей (из них один лектор по истории искусства) и 165 учащихся. В 1919 г. школа становится Воронежской Свободной Государственной художественной мастерской [7. С. 285]. Членами Временного совета мастерских были живописцы П. Соколов, Н. Максимов и скульптор С. Сырейщиков, которые приехали из Москвы [5]. Кроме того, свидетельства тех лет показывают нам высокий уровень культурной среды Воронежа, сформировавшей в эти годы целый ряд известных впоследствии художников [7. С. 287].

Организация СГХМ стала важным общегосударственным проектом послереволюционных лет. Свободное художественное образование как значимая часть художественной политики нового государства вводилось в столицах и в крупных региональных центрах, формируя первую в истории России единую сеть государственных художественных школ. Своим созданием они во многом обязаны усилиям Московской художественной коллегии ИЗО Наркомпроса, в которой активную роль играли такие личности как В. Кандинский, ИО. Розанова, В. Татлин, и др. [6].

Тамбовские СГХМ были созданы в феврале 1919. В их создании участвовал московский скульптора Б.В. Лавров. Он предполагал создать три группы мастерских, по отраслям искусства, объединяющих в себе более узкоспециализированные мастерские: I. Архитектурная: 1) макетно-модельная, 2) архитектурно-проектировочная, 3) камнеобделочная, 4) деревообделочная, 5) металлообделочная, 6) новых материалов; II. Скульптурная: 7) скульптурно-лепная, 8) литейная, 9) керамическая, 10) формовочная; III. Живописная: 11) живописная, 12) малярная, 13) декоративная, 14) штукатурно-мозаичная. Осенью 1919 г. Лавров отказывается от должности уполномоченного мастерских и уезжает из Тамбова. Нехватка педагогических кадров и материальных средств, а также отсутствие в Тамбове глубоких традиций художественных ремесел не позволяют мастерским реализовать принципы синтеза искусств в полном объеме. Тем не менее, Тамбовские СГХМ успешно проработали до 1922 г., став первыми в истории региона высшими художественными учебными заведениями [6. С. 38, 41-42].

В 1918 г. в г. Козлове Тамбовской губернии возникла коммуна творчества козловских художников. Она возникла по инициативе местного художника А.М. Герасимова, вернувшегося из армии. В нее вошли художники С. Архипов, С. Варсонофьев, А. Кирпичев и др. Члены коммуны писали плакаты, оформляли декорации к первой годовщине Октября [17. С. 90]. В 1919 г. Коммуна козловских художников – одно из первых провинциальных художественных объединений не только Центрального Черноземья, но и всей России. В 1922 г. бывшие члены коммуны организовали ассоциацию художников «Стрелец». Она просуществовала в городе один год [17. С. 292]. В 1918 г. организовалось Товарищество художников в Тамбове, где создавались произведения наглядной агитации: лозунги, транспаранты, панно, плакаты, портреты деятелей революции, которые вывешивались в рабочих клубах. К празднованию первой годовщины Октябрьской революции художники занимались оформлением города. В сентябре 1918 года в Тамбове прошла первая учредительная конференция Пролеткульта. В городе была организована студия изобразительного искусства [9. С. 13].

В 1919 г. в Воронеже прошла выставка картин различных течений «Искусство». Художники объединились при Художественном подотделе губернского отдела образования «АгитИзо». В 1921 г. открывается выставка С.М. Романовича. Она была приурочена к открытию Воронежского художественного музея. Она демонстрировала для Революционного отдела около двадцати произведений: монументальные полотна, портреты, графические листы, барельеф «1905 год» (Все

экспонаты выставки погибли в период оккупации Воронежа в 1942 г.). В 1923 г. группа воронежских художников участвует на Всероссийской художественной выставке. Н.Г. Юргенсон и Н.В. Валукинский получили дипломы. В 1924 г. была организована выставка Е.А. Валукинской в пользу Международной организации помощи борцам революции. В 1925 г. в Воронеже состоялась значимая для города художественная выставка, посвященная 20-летию Первой русской революции 1905 года. На ней довольно широко была представлена живопись художников – преподавателей местного училища. Также были организованы выставки «10 лет Красной Армии», «10 лет Октябрьской революции». Основным ядром тематических выставок являлись С.М. Романович, Н.И. Бессарабова, Н.В. Валукинский, Н.А. Кондрашин и др. [32. С. 462].

Выставки проходили и в других губернских городах. Так в Курске до 1926 г. проходили выставки, которые организовывали члены Товарищества курских художников [17. С. 296].

В Центральном Черноземье в 1920-е годы оформились и отделения Всероссийских художественных объединений – Ассоциации художников революционной России (АХРР) и Объединение молодежи Ассоциации художников революционной России (ОМАХРР).

АХРР организована 1 мая 1922 г. для отображения Октябрьской Революции и нового быта в произведениях искусства; развития реалистического направления в изобразительном творчестве. Ассоциация устроила ряд выставок, посвященных быту рабочих (1922), Ленину (1923) и др. Выставки объединили значительное количество художников, примыкавших ранее к различным течениям и группам. С седьмой выставки, открывшейся 8 февраля 1925 г. под названием «Революция, Быт и Труд», выставочная деятельность АХРР приобрела массовый характер, который сделал ее через несколько лет центром притяжения активнейших сил молодых художников. Филиал АХРР в Тамбове образовался в 1925 г. Первая большая выставка тамбовских художников состоялась в апреле 1927 г. Среди художников, которые приняли наиболее активное участие в ней, А.В. Фонвизин, В.Г. Белоцветов, А.Н. Нестеров, Н.А. Отнякин, П.Д. Мягков, А.П. Савинов, Г.А. Сметанин, Н.А. Андреев [9. С. 15].

В 1928 г. АХРР несколько изменила название и стала называться – Ассоциация художников революции (АХР).

Тамбовский филиал АХР провел выставку работ. Пресса особо выделяла работу непрофессионального художника И.И. Симакова: «Под его кистью кузнечный цех живет кипучей и полной жизнью» [28. С. 56]. 1 февраля 1928 г. Тамбовский филиал открыл трехгодичные художественные курсы с двумя отделениями: декоративном и станковым. На курсы было принято 58 человек [30. С. 30]. В 1929 в филиале насчитывалось 18 членов [32. С. 462]. Филиалы АХРР (АХР) были также в Воронеже [17. С. 25], Орле [29. С. 61], Козлове [30. С. 54].

ОМАХР основано по инициативе ленинградских и московских студентов. Поддерживало декларацию АХРР, выступало за развитие станковой живописи. Существовало при АХРР в качестве автономной организации с собственным уставом и структурой. Филиалы ОМАХР были в Воронеже, Орле, Тамбове [17. С. 25]. Члены Общества участвовали в крупных групповых выставках: «Жизнь и быт детей Советского Союза» (1929), 1-й и 2-й передвижной выставке Наркомпроса (1929, 1930). Были организованы отдельные выставки в Воронеже (1926, 1927, 1928, 1930), Орле (1929), Тамбове (1931) [17. С. 49-50].

В 1930 г. было изменено законодательство об общественных организациях и союзах, началась их перерегистрация. 23 апреля 1932 г. издано Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» объединившее существовавшие литературные и художественные группы в единые творческие союзы. Данный нормативно-правовой акт завершил художественный плюрализм и ознаменовал унификацию общественной жизни.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Возникновение художественных объединений в Центральном Черноземье происходило параллельно с развитием художественного образования в российской провинции. Возникали художественные кружки, рисовальные школы, которые консолидировали местных художников, преподавателей изобразительного искусства и любителей живописи. В числе первых оформился кружок в Воронеже (1892), одновременно была создана и Воронежская бесплатная рисовальная школа, которая станет центром художественного образования.

Художественные объединения различной степени общественного участия возникли и в Курске, Орле, Тамбове.

Революция привела к ликвидации старых художественных объединений и возникновению новых объединений. Период 1920-х годов станет период творческих исканий художников. Свободные художественные мастерские станут центрами подготовки русских авангардистов.

СГХМ получают статус высших художественных школ. Воронеж станет одним из центров русского авангарда, где сформировалась целая плеяда талантливых художников.

Коммуна творчества козловских художников станет одним из первых художественных объединений русской провинции с её основателем М.М. Герасимовым с 1939 по 1954 г. Герасимов являлся председателем Союза художников СССР. В 1943 г. он стал одним из первых художников, удостоенных учреждённого в том году почётного звания «Народный художник СССР». Художник А.М. Герасимов считался одним из самых любимых художников Иосифа Сталина.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Долженкова М.И., Толмачев Ю.А. Тамбовская художественная культура: учебное пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. 216 с.

Ershov B.A. The Russian Orthodox Church and secular power in the Voronezh province in the XIX - early XX centuries. *GOU VPO "Voronezh State Technical University". 2010. Voronezh. 167 с.*

Ershov B.A. The system of spiritual education in Voronezh province in the 19th century. *Education and Society. 2010. № 5 (64). С. 105-108.*

Ershov B.A., Fursov V.N. The Russian Church in the State Mechanism of Russia. *Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2018. № 1. С. 32-37.*

Ershov B.A., Lubkin Y.Y. The activities of the Russian Orthodox Church in countering extremism and terrorism in modern Russia. *Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and art history. Questions of theory and practice. 2016. №. 11-2 (73). С. 97-99.*

Ershov B.A., Perevozchikova L.S., Romanova E.V., Ashmarov I.A. The Concept of Spirituality in Social Philosophy. *Smart Innovation, Systems and Technologies. 2019. Т. 139. С. 688-694.*

Ershov B.A., Volkova E.A., Frolova E.V., Volkov N.M., Pletnev V.I. The Revolution of 1905-1907. in Russia: Results and Consequences. В сборнике: 6th International Conference on Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings. 2019. С. 213-220.

Косихина И.Г. Товарищество курских художников // Мир культуры: культуроведение, культуурография, культуурология: сб. науч. тр. Курск, 2016. С. 87–90.

Кривцова М. А. Художественное образование в российской провинции: Воронежская бесплатная рисовальная школа]. Воронеж: Кварта, 2015. 331 с.

Курский адрес-календарь. Курск: Типо-лит. Губ. правления. 1911. 450 с.

Малясова Г. В. «Желаю отправиться в г. Воронеж...» Георгий Крутиков – ученик и педагог Воронежских свободных мастерских. Новые материалы к ранней творческой биографии архитектора // Гуманитарные науки в современном мире: сб. науч. тр. по итогам Международной научно-практической конференции. Уфа: ИЦРОН, 2015. С. 6-10.

Малясова Г. В. "Нужно создать быстро и решительно новое оборудование всей жизни производящего класса...": к истории первой высшей художественной школы в Тамбове. 1919–1922 / Дом Бурганова. Пространство культуры. 2016. № 2. С. 128-142.

Малясова Г. В. Идеи производственного искусства в свободном художественном образовании: проект Б.В. Лаврова по реорганизации Тамбовских СГХМ. 1919 г. // Дом Бурганова. Пространство культуры. 2016. № 1. С. 34-44.

Малясова Г. В. Личность художника и региональное художественное образование на переломе эпох (1916–1922) // Ярославский педагогический вестник. 2018. № 3. № 3 (29 июня). С. 282-288.

Мишина И.В. А.В. Фонвизин и АХРР в Тамбове // Художники и Тамбовский край в XX веке: сборник статей: историко-краеведческие чтения, 16 мая 2008 г. Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2008 С. 13.

Памятная книжка и адрес-календарь Орловской губернии на 1911 год. Орел: Канцелярия Орл. губ. стат. ком., 1910. 496 с.

Памятная книжка и адрес-календарь Орловской губернии на 1914 год. Орел: Канцелярия Орл. губ. стат. ком., 1913. 558 с.

Первый съезд русских художников и любителей художеств в Москве 1894 г. Личный состав съезда. М.: Типо-литография Т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1894. 14 с.

Пронина Т.Д. Художественная жизнь Центрально-Черноземного региона России второй половины XIX – начала XX века. Курск, 2013. 201 с.

Сарабьянов Д. В. История русского искусства конца XIX - начала XX века. М.: АСТ-Пресс: Галарт, 2001. 301 с.

Сарабьянов Д. В. История русского искусства второй половины XIX века. М.: Изд-во МГУ, 1989. 381 с.

Саран А. Ю. Власть и общественные организации в Центральной России. 1928-1934 гг. М.; Орел : Изд-во ОрелГАУ, 2003. 434.

Северюхин Д. Я. Золотой век художественных объединений в России и СССР (1820 - 1932): Справочник / Д. Я. Северюхин, О. Л. Лейкинд. СПб. : Чернышев, 1992 (1993). 400 с.

Стернин Г. Ю. Художественная жизнь России 1900-1910-х годов. М. : Искусство, 1988. 285 с.

Стернин Г. Ю. Художественная жизнь России середины XIX века Москва : Искусство, 1991. - 207 с.

Стернин Г. Ю. Два века: XIX-XX: очерки русской художественной культуры. М.: Галарт, 2007. 381 с.

Стернин Г. Ю. Художественная жизнь России начала XX века. М. : Искусство, 1976. 221 с.

Труды Всероссийского съезда в Петрограде декабрь 1911-сентябрь 1912. Петроград: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1915. С. 150-156. 190 с.

Труды Первого Съезда русских художников и любителей художеств [в 1894 году], созванного по поводу дарования галереи П. и С. Третьяковых городу Москве. М.: Кушнир и К^о, 1900. 275 с.

Устав Высочайше утвержденного Общества поощрения художников. СПб.: тип. В. Киршбаума, 1879. 15 с.

Устав Общества поощрения художников: Утв. 28 апр. 1833 г. СПб., 1869. 15 с.

Устав Орловского общества любителей изящных искусств. Орел, 1894. 12 с.

Устав Орловского художественного кружка. Орел: Тип. «Орловского Вестника», 1910. 12 с.

Художественная жизнь СССР // Искусство в массы. 1929. № 1-2. С. 55-59.

Художественная жизнь СССР // Искусство в массы. 1930. № 3. С. 29-30.

Художественная жизнь СССР // Искусство в массы. № 3-4. 1929. С. 59-64.

Художественная жизнь СССР // Искусство в массы. № 5-6. 1929. С. 50-58.

Центрально-черноземная область: справочная книга / под общ. редакцией В. Алексеева, Е. Малаховского, Ал. Швера. Воронеж: Коммуна, 1929. 633 с.

ART ASSOCIATIONS OF THE CENTRAL CHERNOZEM REGION IN THE LATE XIX – FIRST THIRD OF THE XX CENTURY

Bakhtin, Viktor Viktorovich¹

¹Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Voronezh State University of Engineering Technologies, 394036, Russia, Voronezh, Revolution Avenue, 19 , E-mail: vvbakhtin@rambler.ru

Abstract

The article discusses the emergence and development of artistic associations in the Central Black Earth Region before their unification in the early 1930s. Artistic life in provincial cities arose with the arrival of volunteers from the Imperial Academy of Arts. In Voronezh, this is L.M. Soloviev, in Kursk - A.K. Damberg, it was they who became the center of regional public art associations of the late XIX century. In Voronezh, the first circles of art lovers and the Voronezh free drawing school arose.

The institutionalization of art associations in Orel and Kursk ended with their registration at the beginning of the 20th century. World War I, the revolution, and the Civil War led to the fading or liquidation of creative associations. However, revolutionary transformations stirred up the artistic environment. These events opened a bright page of artists' self-expression in the conditions of NEP Russia. Various associations, unions, clubs, partnerships of artists arise. The most numerous were branches of All-Russian art associations - the Association of Artists of Revolutionary Russia and the Youth Association of the Association of Artists of Revolutionary Russia. In 1932, all creative associations were liquidated, with the exception of the state Soviet art association, the Union of Artists of the USSR, which arose in 1931.

Keywords: artists, civil society, art culture, public life, public organizations, Central Chernozem region.

REFERENCE LIST

Art life of the USSR. Art to the masses. № 3-4. 1929 . Pp. 59-64. (In Russ)

Central Chernozem region: reference book / edited by V. Alekseev, E. Malakhovsky, al. Shvera. The Voronezh Commune, 1929. 633 p. (In Russ)

Charter of the Highly approved society for the encouragement of artists. SPb.: type. V. Kirshbaum, 1879. 15 p. (In Russ)

Charter of the Orel society of lovers of fine arts. Eagle, 1894. 12 p. (In Russ)

Charter of the Oryol art circle. Eagle: Type. "Orlovskogo Bulletin", 1910. 12 p. (In Russ)

Charter of the society for the encouragement of artists: Approved. 28 APR. 1833 St. Petersburg., 1869. 15 p. (In Russ)

Dolzhenkova, M. I., Tolmachev Yu. A. (2006) Tambov art culture: a training manual. Tambov: publishing house of Tambov. state tech. UN-TA. 216 p. (In Russ)

Ershov B.A. (2010) The Russian Orthodox Church and secular power in the Voronezh province in the XIX - early XX centuries. *GOU VPO "Voronezh State Technical University". Voronezh.* 167 p. (In Russ)

Ershov B.A. (2010) The system of spiritual education in Voronezh province in the 19th century. *Education and Society.* № 5 (64). Pp. 105-108. (In Russ)

Ershov B.A., Fursov V.N. (2018) The Russian Church in the State Mechanism of Russia. *Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research.* № 1. Pp. 32-37. (in Engl)

Ershov B.A., Lubkin Y.Y. (2016) The activities of the Russian Orthodox Church in countering extremism and terrorism in modern Russia. *Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and art history. Questions of theory and practice.* №. 11-2 (73). Pp. 97-99. (In Russ)

Ershov B.A., Perevozchikova L.S., Romanova E.V., Ashmarov I.A. (2019) The Concept of Spirituality in Social Philosophy. *Smart Innovation, Systems and Technologies.* T. 139. Pp. 688-694. (in Engl)

Ershov B.A., Volkova E.A., Frolova E.V., Volkov N.M., Pletnev V.I. (2019) The Revolution of 1905-1907. in Russia: Results and Consequences. В сборнике: 6th International Conference on Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings. Pp. 213-220. (in Engl)

Kosigina I. G. (2016) Partnership Kursk artists. World of culture: cultural studies, kulturgruppe, cultural studies: collection of scientific works. tr. Kursk. Pp. 87-90. (In Russ)

Krivtsova M. A. (2015) Art education in the Russian province: [Voronezh free drawing school]. Voronezh: Kvarta. 331 p. (In Russ)

Kursk address-calendar. Kursk: Tipo-lit. Lips. governances. 1911. 450 p. (In Russ)

Malasova G. V. (2018) Personality of the artist and regional art education at the turn of epochs (1916-1922). Yaroslavl pedagogical Bulletin. № 3. No. 3 (June 29). Pp. 282-288. (In Russ)

Maliasova G. V. (2016) Ideas of industrial art in free art education: B. V. Lavrov's project on the reorganization of Tambov SGHM. 1919 // House of Burganov. Space of culture. № 1. Pp. 34-44 (In Russ)

Malyasova G. V. (2015) "Want to go to Voronezh..." Georgy Krutikov is a student and teacher of Voronezh free workshops. New materials for the early creative biography of the architect // Humanities in the modern world: collection of scientific papers. tr. based on the results of the International scientific and practical conference. Ufa: ICRON. Pp. 6-10. (In Russ)

Malyasova G. V. (2016) "To be created quickly and decisively the new equipment throughout the life of the producing class...": on the history of the first higher art school in Tambov. 1919-1922 / Burganov House. Space of culture. № 2. Pp. 128-142. (In Russ)

Memorial book and address-calendar of the Orel province for 1911. Eagle: Office Of The Eagle. lips. stat. clod., 1910. 496 p. (In Russ)

Memorial book and address-calendar of the Oryol province for 1914. Eagle: Office Of The Eagle. lips. stat. clod., 1913. 558 p. (In Russ)

Mishina I. V. (2008) A.V. Fonvizin and AHRR in Tambov // Artists and the Tambov region in the XX century: collection of articles: historical and local history readings, may 16, 2008 Tambov: TSTU Publishing house. Pp. 13-16. (In Russ)

Proceedings of the all-Russian Congress in Petrograd December 1911-September 1912. Petrograd: T-vo R. Golike and A. Vilborg, 1915. 190 p. (In Russ)

Proceedings of the First Congress of Russian artists and art lovers [in 1894], convened on the occasion of the gift of the Tretyakov gallery To the city of Moscow. Moscow: 275 p. (In Russ)

Pronina T. D. (2013) Artistic life of the Central Chernozem region of Russia in the second half of the XIX-beginning of the XX century. Kursk. 201 p. (In Russ)

- Sarabyanov D. V. (1989) History of Russian art of the second half of the XIX century. Moscow: MSU Publishing house. 381 p. (In Russ)
- Sarabyanov D. V. (2001) History of Russian art of the late XIX-early XX century. Moscow: AST-Press: Galart. 301 p. (In Russ)
- Saran A. Yu. (2003) Power and public organizations in Central Russia. 1928-1934, Moscow; Orel: Orelgau Publishing house. 434 p. (In Russ)
- Severyukhin D. Y (1992 (1993)) The Golden age of art associations in Russia and the USSR (1820 - 1932): a Handbook / D. Y. Severyukhin, A. L. Leikind. SPb. : Chernyshev. 400 p. (In Russ)
- Sternin G. Yu. (1976) Art life of Russia at the beginning of the XX century. Moscow: Iskusstvo. 221 p. (In Russ)
- Sternin G. Yu. (1988) Art life of Russia in the 1900s-1910s. Moscow: Iskusstvo. 285 p. (In Russ)
- Sternin G. Yu. (1991) Art life of Russia in the middle of the XIX century Moscow: Iskusstvo. 207 p. (In Russ)
- Sternin G. Yu. (2007) Two centuries: XIX-XX: essays of Russian artistic culture. Moscow: Galart. 381 p. (In Russ)
- The artistic life of the USSR. Art to the masses. 1929. № 1-2. Pp. 55-59. (In Russ)
- The artistic life of the USSR. Art to the masses. 1930. № 3. Pp. 29-30. (In Russ)